

Merkblatt

Erste Fragen zur Erstellung eines Datenmanagementplan an der HS Nordhausen

Projekttitlel:

Projektverantwortung:

Projektlaufzeit:

1. Verantwortlichkeiten und allgemeiner Rahmen des Projektvorhabens

Zu Beginn des Projekts ist es sinnvoll, eine Übersicht zu den Verantwortlichkeiten und Rechten der beteiligten Personen und Institutionen zu erstellen.

- Bei wem liegen die Rechte an den Daten zum Projekt?
- Wo werden die Daten gespeichert?
- Wer ist für das Datenmanagement verantwortlich?
- Wer ist über die Projektdauer hinaus für die Daten zuständig als Ansprechpartner?
- Welche infrastrukturellen und personellen Ressourcen werden benötigt und welche Kosten erwartet, um das vom Förderer erwartete Datenmanagement umzusetzen?
- Können Kosten für Forschungsdatenmanagement (ggf. Speicher, Infrastruktur, Personal) bei der Antragstellung berücksichtigt werden?

2. Datentypen, Formate und methodisches Vorgehen

Skizzieren Sie frühzeitig das Forschungsvorhaben und die Art der entstehenden Daten. Entscheidend ist, zu dokumentieren, wie die Daten erhoben, verarbeitet und analysiert werden. Dies hilft bei der Nachvollziehbarkeit eines jeden Datensatzes.

- Werden die Projektdaten neu erzeugt oder nachgenutzt?
- Im Fall von erzeugten Daten: auf welche Weise werden die Daten erhoben oder gemessen?

Merkblatt

Erste Fragen zur Erstellung eines Datenmanagementplan an der HS Nordhausen

- Welche Programme sollen bei der Datenerhebung verwendet werden?
- In welcher Form liegen Daten vor (Formate, Größe)?
- Werden fachspezifischen Standards angewendet (Metadatenschemata, Software, Qualitätssicherung)?
- Sind verschiedene Versionszyklen der Daten geplant?
- Welche Regeln und Abläufe sollen bei der Versionierung der Daten gelten?
- Soll eine Versionsverwaltungssoftware genutzt werden?
- Gibt es Benennungsschemata, Namenskonventionen für die zu speichernden Daten?

3. Kurzzeitspeicherung und Sicherung

Bereits von Projektbeginn an sollte geregelt sein, wo und wie Daten gespeichert werden. Auch die Zugriffsrechte sollten klar und nachvollziehbar dokumentiert und auf einem aktuellen Stand gehalten werden.

- Wie und wo erfolgen Speicherung und Sicherung der Daten während des Projekts?
- Wer hat während der Projektphase Zugriff auf welchen Bereich der Daten?
- Wie wird kollaborative Arbeit an Daten und Dokumenten geregelt?
- Wurden Hinweise zur Einheitlichkeit festgelegt oder bereits Speicherstrukturen vorgegeben?
- Gibt es Namenskonventionen zur Ordner- und Dateibenennung?
- Auf welche Weise wird die Bearbeitung der Daten dokumentiert, z.B. Readme-Dateien?

Merkblatt

Erste Fragen zur Erstellung eines Datenmanagementplan an der HS Nordhausen

4. Ethik und rechtliche Aspekte

Beim Umgang mit Forschungsdaten sowie deren Verwendung müssen rechtliche und ethische Aspekte wie der Datenschutz gewahrt werden. Insbesondere bei einer geplanten Veröffentlichung ist im Vorfeld zu klären, dass alle rechtlichen Vorgaben beachtet werden.

- Erfolgt die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten? Wenn ja, haben Sie eine Einwilligungserklärung der betroffenen Personen eingeholt und Verfahren wie Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung eingeplant?
- Gibt es rechtliche Vorgaben (z.B. Urheberrecht, Datenschutz, Art. 9 DSGVO) oder ethische Überlegungen, die vor der Veröffentlichung, bei der späteren Archivierung oder Nachnutzung der Daten zu berücksichtigen sind?
- Sind besondere Maßnahmen oder Verfahren erforderlich, weil sensible oder personenbezogene Daten verarbeitet werden?
- Liegen Verpflichtungserklärungen vor?
- Sind Anträge bei Ethik-Kommissionen (intern/extern) erforderlich?
- Werden Daten verwendet, an denen Andere Rechte besitzen? Falls ja, sind vertragliche Vereinbarungen zur Verwendung der Daten erforderlich?
- Sind Lizenzen an nachgenutzten Daten zu beachten?

5. Aufbewahrung und Archivierung der Forschungsdaten

In der Regel ist die langfristige Speicherung bzw. Archivierung der Projektdaten (mindestens 10 Jahre) erforderlich, um Nachvollziehbarkeit und weitere Verfügbarkeit nach Projektende zu ermöglichen. Davon abweichend kann eine längere Aufbewahrung von Daten erforderlich oder sinnvoll sein.

- Welche Daten sollen archiviert werden, welche sind ggf. verzichtbar?

Merkblatt

Erste Fragen zur Erstellung eines Datenmanagementplan an der HS Nordhausen

- Auf welcher Plattform, in welchem Langzeitarchiv sollen die Daten gesichert werden?
- Sind die Daten ausreichend aufbereitet, um eine langfristige Verfügbarkeit zu gewährleisten (Format, Metadaten, Dokumentation)?
- Wie lange sollen die Daten gespeichert werden (Relevanz der Daten, Inhalte des Forschungsvorhabens)?
- Wer ist Ansprechpartner für die Kuratierung der Daten und wurde an eine aussagekräftige Dokumentation gedacht?

6. Publizieren und Nachnutzen

Das Veröffentlichen von Daten fördert die Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Wissenschaft. Die Projektergebnisse werden nachvollziehbar, können zitiert werden und es können Kooperationen entstehen. Dazu ist es notwendig, sorgfältig zu regeln, welche Daten in welcher Form veröffentlicht werden sollen.

- In welcher Form sollen die Daten veröffentlicht werden und wenn ja, wo (Repositorien, Journals etc.)? Gibt es verbindliche Vorgaben des Forschungsförderers?
- Können und sollen nicht veröffentlichte Daten in Portalen ggf. unter closed access weiterverwendet werden?
- Werden alle Vorgaben zum Datenschutz und zu ethischen Aspekten beachtet?
- Werden Lizenzen vergeben? Wenn ja: welche?